

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ЛОГОТИПОВ

Джураев Рисбай Хайдарович¹, Пирматов Серик²

¹заведующий отделом Национального института педагогики воспитания, доктор педагогических наук, профессор, академик;

²доцент Национального института художеств и дизайна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181408>

В современных условиях социально-эмоциональное воспитание студентов представляет особый интерес, особенно, в процессе развития визуальной культуры у студентов. Данный вид культуры тесно связан с дизайном, который становится одним из наиболее влиятельных видов художественной культуры. Динамичный и всеобъемлющий характер дизайнерских технологий является императивом современного социально-экономического пространства. Продолжая свое развитие на базе использования достижений науки и технологий современного общества, дизайн перешагнул через традиционные представления о профессии, отказавшись от простого средства визуализации художественных объектов, основанного на использовании устоявшихся проектных инструментов. Современный дизайн не является только средством генерирования продукта с заранее обозначенным кругом визуальных задач. Расширяется спектр вопросов, которые входят в сферу его интересов. В фокусе дизайна, помимо традиционных компонентов, оказываются эмоции и интересы студентов. Вот почему мы говорим об эмоциональной составляющей дизайна.

Являясь одним из наиболее перспективных направлений современного художественного искусства дизайн основывается на принципах когнитивной педагогики и ориентируется, прежде всего, на чувственную реакцию студента. В структуру дизайна органично включаются такие компоненты, как внимание, память и мышление. В этой связи принципиально важным для исследования становится экспертная оценка результативности воздействия социально-эмоционального интеллекта на развитие визуальной культуры у студентов. В разряд приоритетных включаются задачи разработки программы эмоционального дизайна, привлечение инновационных способов и методов воздействия на студентов. Сегодня при принятии решения студентам важную роль играет эмоциональная составляющая. Решение данной задачи требует новых подходов и соответствующей научной проработки теоретических и прикладных аспектов. Обоснование методики эффективной реализации принципов эмоционального дизайна составляет основу для обеспечения конкурентоспособности, устойчивого и динамичного развития студентов.

На наш взгляд, данный вопрос проявляется в следующих концептуальных аспектах: 1) Необходимость формирования целостной картины социально-эмоционального интеллекта в истории дизайна, интегрирующей потенциал его разнообразных аспектов и направлений профессиональной деятельности. 2) Обоснование принципов разработки логотипов на основе актуального представления об имманентно

присущих эмоциональному дизайну свойствах и возможностях их эффективного использования. 3) Поиск инвариантных возможностей применения новых технологий представления эмоционального проектирования с целью развития визуальной культуры у студентов. 4) Реализация методического и технического инструментария эмоционального дизайна при разработке логотипов в web-дизайне, наиболее динамичной цифровой области, в значительной степени учитывающей специфику представления контента в виртуальной среде.

Изложенные выше положения определяют актуальность темы исследования, обуславливают выбор цели и постановку задач диссертационной работы, которая носит междисциплинарный характер и включает в себя широкий спектр вопросов, касающихся истории, теории и методики педагогики, психологии, нейрофизиологии, социологии и культурологии. В связи с этим научно-теоретическую базу исследования составили несколько групп источников из разных областей знания.

Первые целенаправленные исследования в области эмоционального дизайна стали появляться в конце XIX – начале XX века. К их числу, прежде всего, нужно отнести трактаты первых теоретиков и практиков дизайна: П.Беренса, К.Дрессера, Г.Земпера, А.Лооса, Ч.Р.Макинтоша, У.Морриса, Г.Матезиуса, Ф.Л.Райта, Ф.Рело и их последователей: Ле Корбюзье, В.Гропиуса, Т.Мальдонадо, Г.Рида, В.Папанека.

Значительный вклад в становление теоретических положений в области истории и теории дизайна сделан профессиональными периодическими изданиями, выходившими изначально в *Англии*: «Journal of Design and Manufactures», «Pan»; в *Германии* «Decorative Kunst», «Kunstund Handwerk», «Jugend», «Der Dada», в *Италии* «Il futurismo», «Domus»; в *Голландии* «De Stijl», в *скандинавских странах*: «Form», «Skonvirke», *России*: «Мир искусства», «Золотое руно», в *Туркестане* «Идеи дизайна». К концу XX века появился целый ряд исследований, в которых была осуществлена попытка комплексного рассмотрения дизайна в динамике его развития с определением целостного взгляда на историю эмоционального дизайна. Значительную роль в обосновании теоретических и практических основ эмоционального дизайна сыграли А.Уолтер, Т.Браун, А.Купер, М.Куросу, К.Кашимура, Р.Местра, К.К.Прахалад.

Формирование научной базы необходимо для разработки теоретической модели и обоснования методических подходов, способствующих развитию эмоционального дизайна как многоаспектного вида проектной деятельности, осуществляемой на базе инновационных методических приёмов. Вот почему весьма важно визуально представить особенности современной практики социально-эмоционального дизайна. В связи с этим для обеспечения устойчивых конкурентных позиций данного вида профессиональной деятельности в будущем необходимо всемерно развивать и активно внедрять принципы эмоционального дизайна в дизайнерской практике.

Рассмотрение современного дизайна как многокомпонентно развивающегося социально-экономического феномена даёт нам целостное и системное представление о визуальной культуре с обеспечением диалектической взаимосвязи с художественной культурой.

В основе исследования лежит диалектический метод познания и системно-структурный анализ, способствующие последовательному изучению эмпирического материала, его обобщению и систематизации.

Методика воспитания визуальной культуры через разработку логотипов позволяет соединить теорию, практику, творчество, креативность и способствует всестороннему

развитию личности студента, формируя не только профессиональные навыки, но и культурную, критическую и эстетическую осознанность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6000 «О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества» от 26 мая 2020 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4068 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия» от 9 декабря 2018 года.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3074 «Об учреждении Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, при Кабинете Министров Республики Узбекистан» от 20 июня 2017 года.